

**Postkonferencijska PSSOH 2024 radionica „Primena alata
za obradu prirodnih jezika (OPS) za analizu manjih
korpusa“, održana 26. oktobra 2024. godine:
Materijali za vežbanje i literatura posle radionice**

**Naknadni zadatak, nakon održane [radionice](#):
Paralelna analiza identičnog korpusnog uzorka pomoću alata
Python NLTK i Praat-a**

Analiza uzorka manjeg korpusa.

„Andrew Telfer“ uzorak iz korpusa „The Ninth Gate“ Miloša D. Đurića, prikupljenog, obrađenog, anotiranog i analiziranog za potrebe konferencije PSSOH 2020 (videti referencu [4]).

Rečenica glasi: „Andrew Telfer is writing a note at his desk in one corner of a big, book-lined room.“.

I deo: Python NLTK analiza

Pogledaćemo osnovne stvari koje možemo da uradimo u okviru Python NLTK analize.

1. Tokenizacija – Tokenization

```
from nltk.tokenize import word_tokenize
```

```
sentence = "Andrew Telfer is writing a note at his desk in one corner of a big,  
book-lined room."
```

```
tokens = word_tokenize(sentence)
```

```
print("Tokens:", tokens)
```

2. Tagovanje prema parametru vrste reči – POS Tagging:

```
from nltk import pos_tag
```

```
pos_tags = pos_tag(tokens)
```

```
print("POS Tags:", pos_tags)
```

3. Prepoznavanje imenovanog entiteta – Named Entity Recognition:

```
from nltk import ne_chunk
```

```
nltk.download('maxent_ne_chunker')
```

```
nltk.download('words')
```

```
named_entities = ne_chunk(pos_tags)
```

```
print("Named Entities:", named_entities)
```

II deo: Praat analiza

Pogledaćemo osnovne stvari koje možemo da uradimo putem Praat-a.

Koristimo terminologiju iz reference

Pratićemo sledeći redosled:

Najpre otvorimo Praat i učitajmo zvučnu datoteku u wav formatu. Pogodnije je da se umesto računarski generisanog glasa koristi ekscerpt koji izgovara

autentična jezička osoba. Preciznije, jezički uzorak izgovara Miloš Đurić, a priložen je u wav formatu.

1. Otvorite Praat i učitajte glasovnu datoteku Andrew Telfer rečenice.

Dakle, prvo Read > Read from file..., a onda odaberite zvučni zapis, odnosno zvučnu datoteku.

2. Kreirajte TextGrid:

- Odaberite glasovni uzorak
- Idite do anotacije to jest Annotate > To TextGrid

3. Anotirajte rečnički uzorak.

- U okviru TextGridEditor-a, razgraničite svaku reč u rečenici (napomena: posebno obratiti pažnju na složenicu ili preciznije pridevsku složenicu *book-lined*).

Naznačite svaki interval odgovarajućom leksičkom jedinicom.

4. Analiza visine tona:

- Selektujte uzorak.
- Idite na opciju Pitch > Show Pitch.
- Pomoću ovoga možemo da analiziramo konturu visine tona i varijacije u rečenici.

5. Analiza formanta:

- Ići na opciju Formant > Show Formants.
- Pogledati formante za vokale u rečenici.

Mini zaključak:

Kombinovanjem NLTK Python analize i Praat analize može se bolje shvatiti jezička struktura upotrebom NLTK alata. Istovremeno se mogu posmatrati i analizirati akustička svojstva putem Praat-a.

Literatura se navodi u „mešovitom“ formatu, uz korišćenje inženjerske numeracije, ali same reference se navode i prema jednom starijem „konzervativnom“ društveno-humanističkom načinu navođenja referenci.

Literatura je navedena abecednim redom.

Preporučena literatura:

- [1] **Bird, Steven, Ewan Klein & Edward Loper (2009):** *Natural Language Processing with Python*. Cambridge, Beijing & Köln: O'Reilly Media Inc.
- [2] **Bjelica, Milan (2018):** *Programski jezik Python: Skripta za studente telekomunikacija*. Beograd: Elektrotehnički fakultet u Beogradu.
- [3] **Dawson, Michael (2010):** *Python: Uvod u programiranje*. Prevod 3. izdanja. Beograd: Cengage Learning & Mikro knjiga.
- [4] **Đurić, Miloš D. (2020):** “Free Software Tools for Computational Linguistics: An Overview”, In: *Application of Free Software and Open Hardware (PSSOH)*, Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Electrical Engineering, pp. 57-70. DOI: 10.5281/zenodo.4748550
- [5] **Kristal, Dejvid (1988):** *Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike*. Preveli: Ivan Klajn & Boris Hlebec. Beograd: NOLIT.
- [6] **Lubanovic, Bill (2015):** *Uvod u Python: Moderno računarstvo u jednostavnim paketima*. Beograd: O'Reilly Media Inc., CET Computer Equipment and Trade & Računarski fakultet.

- [7] **Miljković, Nadica (2020): *Python programiranje (MSR)***. [Prezentacija za uvodni čas vežbi na tabli i kratak pregled Python programskog jezika i osnova programiranja u njemu za studentkinje i studente predmeta *Merni sistemi u računarstvu* na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu] [dostupno na <https://zenodo.org/records/4088134>, pristupljeno 01.08.2024. godine]. DOI: 10.5281/zenodo.4088134
- [8] **Overland, Brian (2018): *Python opuštено: Vodič za početnike uz koji se osećate pametno***. Beograd: Addison Weseley, Pearson Education, CET Computer Equipment and Trade & Računarski fakultet.
- [9] **Pejović, Predrag (2019): „Application of Python Programming Language in Measurements“**, In: *Facta Universitatis*, Series: Electronics and Energetics, Volume 32, Number 1, March 2019, pp. 1-23.
- [10] **Sweigart, Al (2016): *Uvod u Python: Automatizovanje dosadnih poslova – Praktično programiranje za početnike***. Beograd & Čačak: No Starch Press & Kompjuter biblioteka.

Zahvalnost:

- ➔ Najveću zahvalnost dugujem **profesoru dr Predragu Pejoviću**, redovnom profesoru Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, koji mi je najpre predočio prednosti upotrebe slobodnog softvera, a zatim je mojoj pažnji preporučio operativni sistem *Ubuntu* još davne 2008. godine. Isto tako, dužnost mi je da istaknem da mi je profesor Pejović preporučio programski jezik *Python* još davne 2009. godine. Nažalost, u tom trenutku, nisam uspeo da prepoznam izuzetan potencijal i raznovrsne mogućnosti koje pruža programski jezik pajton, pa sam se, nažalost, tek mnogo kasnije upustio u pajtonsku avanturu. Profesoru Pejoviću dugujem zahvalnost za upućivanje na referencu **[1]** iz literature.

- ➔ **Profesorki dr Nadici Miljković** dugujem zahvalnost na nesebičnoj pomoći koju mi je pružila i njenoj spremnosti da mi izađe u susret u različitim situacijama i trenucima. Isto tako, profesorki Miljković sam neizmerno zahvalan što mi je nesebično omogućila da dva puta učestvujem sa radovima po pozivu na uglednim konferencijama PSSOH 2020 i PSSOH 2021, respektivno. Neizmerno sam zahvalan njenom poverenju i ljubaznosti da mi omogući da održim ovogodišnju postkonferencijsku [radionicu](#) „Primena alata za obradu prirodnih jezika (OPS) za analizu manjih korpusa“, 26. 10. 2024. godine. Prijatna mi je dužnost da istaknem da je profesorka Nadica Miljković zaslužna za nastajanje i konačnu vizuelnu realizaciju reference [4].
- ➔ Zahvaljujući **prof. dr Nadici Miljković, prof. dr Predragu Pejoviću** i **prof. dr Milošu Cvetanoviću** imao sam tu čast, zadovoljstvo i privilegiju da održim predavanje po pozivu o slobodnim softverskim alatima za računarsku lingvistiku na konferenciji PSSOH 2020, održanoj 24. oktobra 2020. godine, a koje se odnosilo, između ostalog, i na upotrebu pajtona i praat-a u okviru računarske lingvistike (referenca [4] i [sâm rad](#)).
- ➔ **Profesorki dr Milesi Srećković**, redovnoj profesorki ETF-a u penziji, dugujem ogromnu zahvalnost zbog toga što mi je ukazala na različite interdisciplinarne poduhvate, i zato što nastavlja da mi ukazuje na izuzetne višeslojnosti jezičkih aspekata elektrotehnike, kao i na raznovrsna preklapanja između lingvistike i prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, kao i na interfejs jezika i elektrotehnike.

Miloš D. Đurić